

XITOIY SATIRIK DIALOGLARI

Maqsudxo'jayeva Laziza To'lqin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727090>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

comedy, satire, joke, dialog.

ABSTRACT

相声(xiangsheng) - It is one of the forms of Chinese comic art, main aim of which is criticizing of daily routine with including satirical dialogues and monologues.

For the first time 相声(xiangsheng) was used in order to imitate voices of birds, wild animals and other nature phenomenons. Later talented representatives of kingdoms reformed 相声(xiangsheng) into real kind of art.

Xitoy komediya san'ati turidan bri bu – 相声(xiang sheng) dir, u hikoya , og'zaki gapirib berish ,hikoya san'atidagi kabi asosiysi hikoya qilish , hayot tarzini tavsiflasha ham o'xshamaydi , teatr , kino kabi umumiy san'atdagi kabi hayot tarzini ijrochilar harakatlari yordamida namoyish etish ham emas , balki asosiysi hayot tarzini dialog yordamida tanqid qilish , mulohaza qilishdir.

Xitoy satirik dialogi ya'ni “相声”(xiang sheng) bu xitoyning o'ziga xos so'zamollik ya'ni notiqlik san'ati hisoblanadi hamda u insonlarni kuldirishga asoslangan san'at turi hisoblanadi. Odatda ikki kishining dialogidan iborat bo'ladi, bir ishtirokchi ikkinchisini maqtash yo'li bilan ijro etiladi ,bundan tashqari bir kishilik satirik dialoglari ham mavjud. Satirik dialoglar: gapirish, maktab (o'qish), hazil qilish hamda kuylashdan iborat. Shuning uchun ham ko'plab xitoy tilini o'rganuvchi chet elliklarning barchasini

xitoy satirik dialoglari “相声”(xiang sheng) san'atini yoqtirib qoladilar. Dashan ham xitoyliklarning barchasiga mashhur va ma'lum bo'lgan, sahnalarda faol ishtirok etadigan chet ellik taniqli boshlovchilardandir.

Xitoy satirik dialogi “相声”(xiang sheng) ilk bora turli xil ovozlarga taqlid qilishdan boshlangan, misol uchun: odamlarning, qushlarning, yavvoyi hyvonlarning, shamol, suv, shu bila birga butun borliqdagi ovozlarga taqlid qilishga asoslangan edi. Manbalarda berilishicha urishqoq qirolliklar davri dagi Menke “相声”(xiang sheng) san'ati bilan birinchi bo'lib shug'ullanganlardandir. Keyinchalik qirollik avlodlarining iqtidorli odamlari asta-sekin buni san'atning bir turiga aylantirdilar. Misol uchun Pu Sunling << Liao xonasidagi g'aroyib hikoyalar >> maqolasida keltirilishicha << ovoz taqlidi san'ati >> ijrochisi deb yozilgan, o'sha paytdan boshlab “相声”(xiang sheng)

san'atining timsoli yaratib bo'lingan edi. undan keyin esa ijrochilarning deyarli barcha qismi insonlarning ovozlari taqlid qila boshladilar, yana ularning orasiga hikoyalar ham qo'shilgan, natijada "相声"(xiang sheng) san'ati vujudga kelgan. Hozirda sahnalarda ijro etiladigan "相声"(xiang sheng) san'atining yakka hamda juftlik shaklidagi ko'rinishlari mavjud. "相声"(xiang sheng) san'atining avvalgilari murakkab bo'lgan, keyinchalik osonlashib brogan. So'nggi yillarda "相声"(xiang sheng) san'atiga o'zgarishlar kiritish, ijro etishning to'xtab qolmasligi uchun turli xil ko'rinishlari yaratildi. Bular: gitara jo'rligidagi "相声"(xiang sheng) , disko, ashula va raqs "相声"(xiang sheng)i, hattoki ayol va erkak "相声"(xiang sheng)i, karliklar "相声"(xiang sheng)i kabi turlari mavjud.

"相声"(xiangsheng)- til san'atidir", bu "相声"(xiangsheng) mazmunining to'g'ri mulohazasidir , shuning uchun ham tilning zaruriyatisiz muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. "相声"(xiangsheng) san'atida til muhimligini e'tiborsiz qoldirish, "相声"(xiangsheng) san'atining estetik jihatini anglab yetmaslik demakdir.

"相声(xiangsheng)- til ya'ni notiqlik san'ati" deb ilmiy ta'rif berilganligi, aniq ta'rif hisoblanmaydi, uning hajmi keng, ko'pma'nolidir. Bu ta'rif, "相声"(xiangsheng) san'ati bilan boshqa san'at turlari orasidagi chegarani yaxshi ajratib berolmaydi. Kichik ko'rinishdagi teatr san'atida og'zaki aytib berish, tez aytish kabi shu turdagilar til ya'ni notiqlik san'atidir, qo'shiq aytish san'ati musiqa san'ati bilan birlashgan. Teatr san'ati,

kino san'ati, vokal san'atining barchasida til san'atining tarkibi mavjud. Hattoki adabiyot ham yozma ravishdagi til san'atidir. Agarda 相声(xiangsheng) san'atini boshqa san'atlar bilan orasidagi chegaralarni belgilab olmasak, unda biz 相声(xiangsheng) san'atining muhim belgisini chuqur o'rganishimiz qiyin.

Aslida, yaxshilab analiz qilib chiqsak 相声(xiangsheng) jamiyat hayotining tarkibini va uning san'atini namoyish etish usuli nisbatan o'ziga xosdir. Kichik turdagi teatr san'ati bu turli xil aytishuvlarni kuylash san'atining umumiy nomlanishidir , ular aytiladigan lekin kuylanmaydigan og'zaki gapirib berish, qissa, tez aytish yoki kuylanadigan lekin aytilmaydigan qo'shiq kuylash turi, yoki baraban jo'rligida ham aytiladigan, ham kuylanadigan turi, cholg'u asbobi jo'rligida aytiladigan turi, ularning tarkibining barchasi biron-bir hikoyani so'zlab beradi, birgina 相声(xiangsheng) esa oz bo'lgan 曲种 (kichik turdagi teatr san'atining bir turi) ni hamda Shanhai monodramasini o'z ichiga oladi.

相声(xiangsheng) san'atining vujudga kelishi hamda kuldirish san'at darajasiga ko'tarilishi o'z navbatida xitoy san'ati hamda madaniyatini rivojlanishi demakdir. Hozirda bu san'at turi keng qamrovli bo'lib , hozirgi zamon kuldirish san'atini yanada ommalashishiga olib kelmoqda. 相声(xiangsheng) san'ati juda murakkabdir hamda u bu san'at bilan shug'ullanuvchilardan katta mahorat va so'zamollikni talab etadi. Shuning uchun ham 相声(xiangsheng) san'ati bilan shug'ullanuvchilar uchun alohida 相声(xiangsheng) san'ati maktablari ochilgan . Bu maktablardan 相声

(xiangsheng) san'ati ustasi Ma Sanli, mashhur ustoz san'atkorlar yetishib
Fenxiang, Li Baorui va shu kabi bir qator chiqqan.

References:

1. 中国话/周啸天主编—成都：天地出版社，2012.1
2. 《了解中国》系列：北京出版社，2008.7
3. 中国相声/中青年：中国艺音像出版社·2003.07.19